

ÇERÇEVE

MÜSTAKİL SANAYİCİ ve İŞADAMLARI DERNEĞİ

SOSYAL POLİTİKA
DEVLET
İŞLETMECİLİK

Değerlerimiz Işığında Sosyal Devlet Anlayışımız

Sosyal devlet veya refah devleti, devletin sosyal gelir dağılımındaki dengesizliği nispeten ortadan kaldırmak amacıyla toplumun, altyapı, işsizlik, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi ihtiyaçlarını görmek için kaynak ayırması ve düzenleme yapması düşüncesine dayanmaktadır. Sosyal devlet “sosyalist devlet”ten farklı olarak, liberal demokrasiye bağlı ve özel mülkiyete saygılıdır. Sosyal devlet, sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim gibi hizmetleri devletin bir lufu değil vatandaşların “hakkı” olarak kabul eder.

Fakat İkinci Dünya Savaşından sonra soğuk savaş döneminde ve günümüzden çok farklı ekonomik şartlar altında şekillenen sosyal adalet ve sosyal devlet anlayışının, değişen şartlar ışığında günümüzde yeniden yorumlanması gerekmektedir. Özellikle bizim bunu kendi değerlerimiz ışığında yapmamız gerekmektedir. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Daha açık bir ifadeyle, değerlerimiz ışığında sosyal devlet anlayışımızı yeniden yorumlayıp işlevsel hale nasıl getirebiliriz? İşte bu yazımızda bu sorunun cevabını kısaca ve genel hatlarıyla arayama çalışacağız.

Sosyal devletin vatandaşlarına tanıdığı hakların bir kısmı, 1948’de kabul edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyanamesi tarafından insan hakkı olarak kabul edilmiştir. Daha sonra, 1966’da imzaya açılan ve 1976’da yürürlüğe giren Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi söz konusu hakları daha ayrıntılı bir şekilde “insan hakkı” kavramı çerçevesinde ele almıştır. Kendini sosyal devlet olarak tanımlayan bir devlet, insan haysiyetine uygun bir hayat için şu altı temel hakkı tüm vatandaşlarına sağlamayı garanti eder: Çalışma hakkı, adil ücret hakkı, sosyal güvenlik

hakkı, konut hakkı, sağlık hakkı ve eğitim hakkı. Dünyadaki bu gelişmeler Türkiye’deki devlet anlayışını da etkilemiştir. İlk defa 1961 anayasası Türk devletini “sosyal devlet” olarak tanımlamıştır. Türkiye 2000 yılında Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesini de imzalamıştır. Ancak Türkiye Cumhuriyetinin sosyal devlet niteliği, devletin laiklik gibi diğer temel nitelikleri yanında üzerinde fazla durulmayan ve geri plana itilmiş bir özellik olarak kalmıştır. Bu nedenle anayasada devletin temel niteliklerinden biri olarak sayılan sosyal devlet özelliğinin uygulamaya yansımaları henüz tam olarak gerçekleşmemiştir. Özellikle AB’ye üyelik sürecinde Türkiye Cumhuriyetinin bu özelliğinin AB standartlarında yeniden işlevsellik kazanması beklenecektir.

Batı’da sosyal devlet veya refah devleti anlayışının kökleri her ne kadar 19. y.y.’in son çeyreğinde Bismark Almanya’sına dayansa da, ABD’de 1929’da başlayıp 1940’lara kadar süren büyük ekonomik kriz (Great Depression) ve ikinci dünya savaşından sonra klasik kapitalist ve sosyalist devlet anlayışlarına bir tepki olarak yaygınlaşmıştır.

İkinci Dünya Savaşından sonra, klasik kapitalist devlet, toplumun ihtiyaçlarını tamamen ihmal etmekle, sosyalist devlet ise toplumu tamamen devlete bağımlı kılmakla eleştirildiğinden dolayı, sosyal devlet anlayışı, bu iki aşırı uç arasında bir orta yol gibi görülerek kısa zamanda Avrupa'da benimsenmiştir. O dönemin konjonktürel şartları göz önüne alındığında, sosyal devlet anlayışının benimsenmesine götüren bir başka önemli sebep de, sosyal devlet politikaları yoluyla refahı toplumun alt tabakalarına yayarak, sosyalizmin ve komünizmin Avrupa'da yayılmasının önünü kesmektir.

Bizim geleneğimizde ise sosyal devlet anlayışı çok daha eskilere gider. Sosyal devlet anlayışının ilk nüvesinin Müslümanlar tarafından 7.y.y.'da geliştirildiği söylenmektedir. İslam hukukuna göre zekat fakirlerin hakkıdır; devlet tarafından toplanır ve alt gelir gruplarına dağıtılır. Vergilerden farklı olarak, zekatın devlet harcamalarını finanse etmekte kullanılması dinen caiz değildir. Masârif-uz-Zekât (zekatın harcama yerleri) olanlar adlandırılan bu sekiz grup Kur'an-ı Kerim'de şöyle sıralanmıştır:

"Zekâtlar Allah'tan bir farz olarak [1] fakirlere, miskinlere, onu toplayan memurlara, kalpleri müslümanlığa ısındırılacaklara (müellefe-i kulüb) verilir, kölelerin, borçluların, Allah yolunda olanların, yolda kalanların uğrunda sarfedilir. Allah herşeyi bilendir ve sonsuz hikmet sahibidir" (Tevbe 9:60).

Zekatın devlet tarafından toplanıp Kur'an-ı Kerim'de belirtilen sekiz gruba gene devlet tarafından dağıtılması uygulaması Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında başlayıp uzun asırlar boyunca devam etmiştir. Hz. Ebu Bekir (r.a.)'ın halife olduktan sonra zekatlarını devlete veremeyenleri mürted ilan etmesi ve onlara

savaş açması meşhur bir tarihi olaydır. Bu uygulama günümüzde Türkiye'de terk edilmiş olsa bile bazı İslam toplumlarında hala devam etmektedir. Devletin zekatı toplamadığı bir çok Müslüman ülke gibi Türkiye'de de zekat sivil toplum kanalıyla ilgili yerlere ulaştırılmaktadır.

Sosyal devlet, siyasi düşüncemizin en temel değeri olan adalet ilkesinin uygulamaya konulmasından ibarettir. Ancak adaletin sağlanması sadece devletin değil aynı zamanda toplumun ve fertlerin görevidir. Klasik siyaset kitaplarımızın en temel vurgusu adalet üzerinedir. Devlet otoritesi meşruiyetini adaletten alır. Bu nedenle toplumda "adalet mülkün (yönetimin) temelidir" ilkesi hakkında asırlar boyunca bir mutabakat var olagelmıştır. Günümüzde toplumsal adaletin sağlanması, kültürel değerlerimiz ışığında, sosyal devletin işlevsel ve aktif hale getirilmesi ile mümkün olabilir. Ancak sosyal devlet anlayışının, toplumumuzun sosyal, ekonomik ve kültürel özellikleri göz önünde bulundurulmadan Batı'dan aynen ithal edilmesi beklenen neticeyi, yani toplumsal adaleti doğurmaz. Hatta tam tersi sonuçlara bile yol açabilir. Bunun yerine, tarihten getirdiğimiz kültürel kodlarımız veya daha açık bir ifadeyle, üzerinde toplumsal mutabakat kurduğumuz ortak değerler ışığında yeniden yorumlanıp inşa edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, değerlerimizle uyumsuz bir sosyal devlet anlayışı -her ne kadar iyi niyete dayalı olsa bile- başarısızlığa hatta olumsuz sonuçlar doğurmaya mahkumdur.

Neden dünyadaki mevcut sosyal devlet anlayışlarından birini kopyalamak gibi kolay bir yol varken, toplumsal değerlerimizi de hesaba katan yeni bir arayışa girmeye gerek var? Öncelikle böyle bir soru sormanın niçin anlamlı olduğu üzerinde durmamız gerekiyor. En baştan şunun altını çizmemiz gerekiyor:

Dünyadaki sosyal devlet anlayışları ve uygulamaları ortaya çıktıkları kültürlerin değerlerinin ve toplumların uzun tecrübelerinin bir ürünüdür. Aynı şekilde o toplumlar, yeni toplumsal tecrübelerinin ve kültür değişimlerinin ışığında devlet anlayışlarını da yeniden yorumlayarak yeni modeller üretmektedirler. Türk toplumu olarak biz de başkalarının tecrübe ve birikimlerinden öğrenmek zorundayız ama hiçbir zaman başka bir toplumun çok farklı bir sosyal ve kültürel ortamda ürettiği modeli alıp uygulamak doğru bir strateji olmaz. İthal sosyal devlet modellerinin farklı ortamlarda başarı şansı yoktur.

Türkiye'de çok güçlü bir devlet geleneği olduğu gibi çok güçlü bir sivil toplum ve sosyal dayanışma geleneği de vardır. Osmanlı devlet sistemine kısaca bakmak bunu ortaya koyacaktır. Osmanlı devletinde, eğitim ve sağlık hizmetleri, devletin bütçesine yük olmaksızın, her birisi bir sivil toplum kuruluşu olan vakıflar kanalıyla yürütülmekteydi. Vakıflar kar amacı gütmeyen maddi bakımdan kendi kendine yeterli iktisadi kurumlardı. Hangi vakfın ne kadar sermaye ile kurulacağına ve ne gibi faaliyetler yapacağına devlet değil, vakfın kurucuları karar veriyordu. Ancak devlet yolsuzluk ve suistimal olmaması için denetim görevini yerine getiriyordu. Aynı şekilde, Osmanlı kültüründe "hizmet", "hayır" ve "sadaka-i cariyeye" (kişi öldükten sonra da devam edecek sadaka) gibi değerler de bir çok sosyal hizmetin sivil toplum tarafından üstlenilmesini sağlamıştır. Osmanlı vatandaşları, bu saiklerle harekete geçerek bir çok sosyal sorumluluk projesinin altına imza atmışlardır. Günümüze kadar gelmiş olan bir çok cami, hastane, okul, çeşme, "sadaka taşı", "binek taşı", "kuş evi" gibi eserler devlet tarafından değil sivil toplum tarafından üretilmiştir. Bunların bir çoğu zamana meydan okuyacak kalitede inşa edildiği için günümüzde bile hala dimdik ayakta durmaktadır.

Diğer yandan, İslam'ın her müslümana farz kıldığı zekat ibadeti, fertlerde sosyal sorumluluk ve paylaşma bilincini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla Osmanlı devletinin vatandaşları fakirlere ve muhtaçlara devletin yardım etmesini beklemeden bizzat kendileri zekatlarıyla el uzatmışlardır. Zekat İslam'da "fakirin hakkı" olarak görüldüğünden zekatını vermeyen kişi "kul hakkı" yemiş sayılır. Benzer şekilde, kurban bayramlarında kesilen kurbanların etlerinin muhtaçlara dağıtılması, Ramazan bayramlarında fitr sadakası verilmesi, keffaret ödenmesi icab ettiğinde fakirlere sadaka verilmesi gibi İslami kurallar fertlerde sosyal sorumluluk ve paylaşma bilincini doğurur.

Sözü geçen ilkeler ve uygulamalar neticesinde İslam toplumunda yukarıdan aşağıya doğru daimi bir servet akımı sağlanmış olur. Böylece servet sadece üst sınıfların veya mutlu bir azınlığın elinde birikmez. Servet sahiplerinin sosyal sorumluluk duyguları güçlendirilerek, servetin paylaşılması ve toplum yararına sosyal hizmetlere harcanması sağlanmış olur.

Fakat daha da önemlisi, İslam dininde ve onun çok güzel bir uygulaması olan Osmanlı kültüründe, alt sınıflar, fakir ve muhtaçlar, yalnızca devletin ilgisine, merhamet ve yardımına bırakılmaz. Devletin bütün vatandaşlarının ihtiyaçları ile ilgilenmesi adaletin icabıdır. Ancak devletin kısıtlı imkanlar sebebiyle her zaman bu vazifesini tam olarak yerine getiremeyeceği ihtimalini de göz önünde tutmak gerekir. Bu nedenle sivil toplumun kendi yaralarını sarabilecek bir sorumluluk bilincine sahip olması gerekir. Deprem, kıtlık, doğal afetler ve savaş gibi büyük felaketler esnasında devletin imkanları ve gücü yetersiz kalabilir. Böyle durumlarda toplumun, devleti beklemeden devreye girecek bir sosyal sorumluluk ve dayanışma bilincine sahip olması gerekir.

Yukarıda kısaca özetlediğimiz haliyle, temelde İslami değerlere dayalı Osmanlı sisteminde, bu gün modern devletin bütçe ayırarak yürüttüğü bir çok hizmetin sivil toplum tarafından yürütülmesi, devlet bütçesinin yükü azaltılmıştı. Günümüzde devlet bütçesinden sağlık ve eğitime ayrılan miktar önemli bir yekün tutmaktadır. Halbuki Osmanlı devleti sağlığa ve eğitime devlet bütçesinden önemli bir harcama yapmadan, bu tür hizmetleri vakıflar kanalıyla sivil topluma finanse ettiriyordu.

Osmanlı sisteminde sosyal hizmetlerin sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülmesinin bir başka önemli sonucu da gönüllü yapılan hizmetlerin bürokratik bir çarkla yürütülen devlet hizmetlerinden daha aktif ve etkin olmasıdır. Devletin karar alması, harekete geçmesi ve hizmetleri merkezi hiyerarşi çerçevesinde uzak bölgelere ulaştırması her zaman kolay ve hızlı olmayabilir. Bir de bunun üstüne "memur zihniyeti" eklenirse hizmetler iyice aksayabilir. Ancak, dîni-ahlakî motivasyon sahibi ve nispeten daha küçük bürokrasiye sahip sivil toplum kuruluşlarının karar vermesi ve harekete geçmesi daha kolay ve hızlı olabilir. Bu sebeplerden dolayı günümüzde ABD'de devletin sunacağı sosyal hizmetleri eğer imkan varsa sivil toplum kuruluşları kanalıyla sunmayı tercih etme yönünde bir politika benimsenmiştir.

Sosyal devlet anlayışımız yeniden yorumlanıp uygulamaya konularken, tarihten miras aldığımız bu değerler mutlaka hesaba katılmalı, sivil toplum güçlendirilerek, her şeyi devletten beklemeden, sosyal sorumluluk sahibi, verme ve paylaşma kültürüne sahip hale getirilmelidir. Modernleşme ile beraber, Osmanlı devleti ve daha sonra Türkiye Cumhuriyeti eğitim ve sağlık gibi geleneksel olarak vakıflar kanalıyla sivil toplum tarafından

yürütülen sosyal hizmetleri üstlenmeye başlamıştır. Bunun üç önemli neticesi olmuştur: (1) Sağlık ve eğitim giderlerinin sürekli artan bir şekilde devlet bütçesine yük olması ve yeterli ödenek bulunmadığı durumlarda bu hizmetlerin aksaması, (2) Sosyal sorumluluk ve paylaşma duygusunun zayıflaması, ve (3) Giderek her şeyi devletten bekleyen bir toplumsal zihniyetin yerleşmesi. Özellikle tek parti döneminde sivil toplumun yok edilmesi ile bütün yük devletin omuzlarına binmiş ve başta eğitim ve sağlık olmak üzere sosyal hizmetlerin tamamı devletten beklenir hale gelmiştir. Ancak Özal ile birlikte yeniden güçlenen sivil toplum, vakıflar kurarak eğitim ve sağlık alanında aktif olmaya başlamıştır. Bununla birlikte, kamuoyunun gözünde, yeni kurulan vakıfların, uygulamada, kanunda belirtildiği gibi gerçekten kar amacı gütmedikleri tartışmalıdır.

Siyasal olarak meseleye baktığımızda, demokrasi güçlü bir orta sınıf gerektirir. Orta sınıf olmayan toplumlarda demokrasi ya hiç ortaya çıkmamakta veya sürekli darbelerle kesintiye uğramaktadır. Sosyal devlet ilk planda, orta sınıfı güçlendirmeyi ve nüfusa oranını artırmayı amaçlamalıdır. Bu da alt sınıflardan yukarıya doğru bir sosyal mobilite (hareket) ile gerçekleşebilir.

Diğer yandan ekonomik olarak meseleye bakarsak, ekonomik kalkınmanın devamlılığı alım gücü olan bir toplum gerektirir. Eğer toplumun alım gücü yoksa, üretilen malları kim tüketecektir? Çin'deki ekonomik kalkınma tamamen dışa bağımlıdır çünkü Çin toplumunun alım gücü son derece zayıftır. Dolayısıyla, Çin'in ihracatı dursa, Çin ekonomisi ciddi bir krize girer. Fakat Amerikan ve Avrupa ekonomileri için aynı durum söz konusu olamaz çünkü Amerikan ve Avrupa toplumları

alım gücü yüksek toplumlar olduğundan, ekonomi tamamen ihracata bağımlı değildir. Otoriter devlet sistemlerinde sivil toplum yoktur. Bu yüzden devlet bütün sosyal hizmetleri tek başına sunmaya çalışır. Çünkü otoriter devlet sivil toplumu, dikkatli bir şekilde sürekli olarak kontrol altında tutulması gereken bir tehdit ve tehlike kaynağı olarak görür. Bu yüzden toplumsal bütün işlevler devlet tarafından görülür.

Bir zamanların Sovyetler Birliği ve günümüzde Çin Halk Cumhuriyeti gibi sosyalist devlet modelinin uygulandığı ülkeler buna en güzel örnektir. Bu ülkelerde sosyal devlet modeli, sivil toplumu tamamen dışlayacak bir şekilde yorumlanarak uygulanmıştır. Türkiye’de de özellikle tek parti döneminde sivil topluma neredeyse hiç yer vermeyen bir yönetim uygulanmıştır. Bu yüzden sivil örgütlenmelerin özellikle dine dayalı sosyal yardımlaşma kuruluşlarının önüne set çekilmiştir.

Halbuki, demokratik bir düzende, sivil toplum ve devlet birbirinin rakibi veya alternatifi değildir. Tam tersine birbirlerinin tamamlayıcı ve yardımcılarıdır. Ancak sosyalist devlet gibi otoriter devletler sivil toplumu kendilerine rakip görürler ve onu yok etmek isterler. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de de benzer bir uygulama söz konusu olmuştur. Bu bakış açısından, sivil toplumun aktifleşmesi devlet zaafı gibi görülebilmektedir. Sosyal yardımlaşmanın sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi de sosyal devletin zayıflığından yararlanma veya sosyal devletin boş bıraktığı alanın istenmeyen gruplar tarafından doldurulması olarak değerlendirilebilmektedir. Ancak, Avrupa’da çağdaş sosyal devlet anlayışının uygulandığı Fransa ve Almanya gibi ülkelerde hem çok güçlü bir sosyal devlet hem de çok güçlü bir sivil toplum vardır.

Söz konusu ülkelerde dini gruplar ve kilise okul ve hastaneleriyle özellikle eğitim ve sağlık alanında bir çok sosyal hizmeti yürütmektedir.

Sosyal devlet vatandaşları arasında ayrımcılık yapmamalıdır; aynı şartlara sahip herkese eşit destek sağlamalıdır. İktidardaki siyasi partilerin sosyal devleti sadece kendi yandaşları için işletmeleri toplumda adaletsizliğe yol açar. Bu yüzden iktidardaki parti hangi siyasi anlayışa sahip olursa olsun, vatandaşlara siyasi tercihlerine bakmaksızın eşit muamele etmelidir.

Ancak siyasi tartışmalarda, Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri arasında sayılan sosyal devlet niteliği, çarpıcı bir şekilde, laiklik gibi diğer temel nitelikler yanında ortantısal olarak çok az üzerinde durulan bir özelliktir. Hatta sol ideolojiye sahip olduğunu söyleyen siyasi partiler ve gruplar bile birinci önceliği sosyal devlet niteliğine vermemektedirler. Bu yüzden Türkiye’de sosyal devlet anlayışı ve uygulaması az gelişmiştir. Bu nedenle kamu reformları yoluyla sosyal devlet niteliğine canlılık kazandırılması gerekmektedir.

Türkiye’nin sosyal devlet anlayışının uygulamadaki en açık göstergesi eğitim ve sağlık gibi sosyal harcamalara ayrılan bütçe miktarıdır. Bu oran giderek artsa bile henüz gelişmiş ülkelerin seviyesine ulaşmaktan çok uzaktır. Bu durumun sebebi de ülkemizin ekonomik olarak henüz gelişmekte olan bir ülke olmasıdır. Sosyal devlet güçlü bir ekonomi olmadan imkansızdır. Çünkü güçlü bir ekonomi devlete sosyal hizmetlere daha fazla kaynak ayırma imkanı sağlar.

Özellikle ekonomik krize maruz kaldığımız şu günlerde, alt sosyal grupların insan haysiyetine uygun bir hayat sürebil-

mesi için, sosyal devlet niteliğinin ön plana çıkarılması ve işlevsellik kazandırılması birinci derece önem verilmesi gereken bir husustur. Bu süreçte, her şeyin devletten beklenmemesi, toplumumuzda zaten var olan adalet ve verme kültürü ile sosyal sorumluluk bilincinin canlandırılması yoluyla sivil toplumun harekete geçirilmesi de son derece önemlidir.

Dünyada ve ülkemizde temel mesele üretimin azlığı problemi değil, dağıtım problemidir. Günümüzde dünyadaki gıda üretimi bütün dünyaya yetip artacak miktardadır. Ancak milyonlarca insan hala açlık çekmeye ve binlerce insan her yıl açlıktan ölmeye devam etmektedir. Bunun sebebi üretimin adil bir dağıtımla birlikte yürütülmesidir. Batılı devletler sadece kendi toplumlarındaki refah seviyesini yükseltmeye çalışmaktadırlar.

Halbuki globalleşen dünyada artık bütün insanlığa karşı sorumluluk taşımaktayız. Bu yüzden globalleşen ve artık küçük bir köy haline gelen dünyamızda sosyal devlet sadece milli sınırlar içinde kalmaz, daha global bir görev yüklenmek mecburiyetindedir. Artık yeryüzünün bütün insanları, gelişen iletişim ve ulaşım araçları sayesinde, birbirinin komşusu haline gelmiştir. Ama henüz komşuluk haklarının nasıl yerine getirileceği konusunda global bir bilinç oluşmuş değildir.

Ulus devletin sınırlarının giderek daha geniş hale geldiği günümüzde sosyal devlet anlayışının da global sorunlar ışığında, global sorumluluk ve dayanışma bilinciyle yeniden tanımlanması bir zorunluluktur. Artık siyasi düşüncemizde asl olan “vatandaş” değil “insan” olmalıdır. Bu hedefe ancak hem güçlü bir toplum hem de güçlü bir devlet sayesinde ulaşabiliriz.